

Importancia del seguimiento tutorial durante el periodo de confinamiento por Covid19 en el ITQ

M.C. Frias Maldonado^{1*}, N.L. Quintanar Servin^{1*}, M.E. Montes Almanza¹, M.L. Montes Almanza¹,
L.L. Fernández Romero¹, ,

¹Departamento de Sistemas y Computación, TecNM/Instituto Tecnológico de Querétaro, Av.
Tecnológico S/N, Centro, C.P. 76030, Querétaro, Qro., México

[*cfriasm@mail.itq.edu.mx](mailto:cfriasm@mail.itq.edu.mx), [*normaq@mail.itq.edu.mx](mailto:normaq@mail.itq.edu.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

A nivel mundial la pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto negativo en varios ámbitos, sobre todo en lo educativo por el cierre de instituciones, propiciando que los encargados de la educación reaccionaran de manera emergente para dar continuidad al proceso académico, cuidando no perjudicar el avance curricular de los estudiantes. Particularmente en el ITQ el programa de tutoría cobra especial relevancia apoyando a estudiantes en su proceso de aprendizaje, identificando cuáles fueron las problemáticas y situaciones a las que se enfrentaron los tutorados durante este tiempo de confinamiento. Esto permitirá establecer estrategias para un mejor aprovechamiento de recursos en la adquisición de conocimiento requerido, sensibilizando y preparando a los actores involucrados en la educación para poder atender a los estudiantes oportunamente a distancia, mediante el uso de tecnologías y herramientas digitales que conllevan a continuar el proceso de enseñanza aprendizaje en esta situación tan atípica que aún continúa.

Palabras clave: tutoría, covid19, confinamiento, continuidad.

Abstract

Worldwide, the Covid-19 pandemic has had a negative impact in several areas, especially in education due to the closure of institutions, encouraging those in charge of education to react in a reactive way to give continuity to the academic process, taking care not to damage the curricular progress of students. Particularly in the ITQ the tutoring program takes special relevance by supporting students in their learning process, identifying what were the problems and situations that the tutored faced during this time of confinement. This will make it possible to establish strategies for a better use of resources in the acquisition of required knowledge, sensitizing and preparing the actors involved in education to be able to attend students in a timely manner from a distance, through the use of technologies and digital tools that lead to continuing the teaching-learning process in this atypical situation that still continues

Key words: tutoring, covid19, confinement, continuity.

Introducción

A inicio del presente año en el semestre enero-junio 2020, durante los dos primeros meses de este periodo, las actividades académicas dentro de la comunidad del ITQ transcurrían con normalidad, no fue sino hasta el 11 de marzo, día en que la Organización Mundial de la Salud declaro el brote de coronavirus CODIV19 como pandemia, que la comunidad estudiantil comenzó a inquietarse, por consiguiente esto fue tema de discusión en algunas clases y sin lugar a duda en las tutorías, los

tutorados preguntaban cómo podría afectarles académicamente esta situación, ya que escuchaban en las noticias las acciones que se estaban llevando a cabo en otros países, como el tener que suspender las clases a causa de esta pandemia. El 17 de marzo el Gobierno del estado de Querétaro emite un comunicado anunciando la suspensión de clases en todos los niveles educativos. Confirmando con esta noticia el temor de los estudiantes sobre la suspensión de las actividades académicas, sin tener una fecha exacta de regreso a las aulas.

Estudios e investigaciones realizados por la UNESCO IESALC [1] muestran que el cierre temporal de los institutos educativos afecta aproximadamente a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de docentes dentro de América Latina y el Caribe; representando el 98% aproximado de la población estudiantil y docente de educación superior (p.12).

Según Francesc [2] en todo el sector de la educación el impacto más fuerte está todavía por ser evaluado, principalmente en la educación superior, la transición de educación presencial a educación a distancia de emergencia vendrá acompañada de impactos importantes para los todos los actores involucrados en el proceso educativo. La transición de la educación tradicional a la educación a distancia, lejos de ser una solución planificada previamente y para la que existían las capacidades requeridas por los distintos sectores educativos se convirtió en una solución de emergencia única que permitiría garantizar la continuidad educativa. En este contexto, se refiere a la continuidad pedagógica como *educación a distancia de emergencia*, sin armonizar las capacidades y recursos que exige una educación superior a distancia óptima.

Sin embargo, por la rapidez con que se dio este fenómeno llevo de acuerdo con Campero [3], muchos profesores han solventado satisfactoriamente los contenidos de enseñanza, mediante materiales de terceros, haciendo uso de estos recursos educativos abiertos, o bien con videoconferencias exponiendo los temas, todo esto debido a el corto tiempo disponible para crear, buscar material y recursos adecuados para los contenidos temáticos de las materias que estaban impartiendo.

La pandemia que actualmente atravesamos debido al COVID-19, ha cambiado drásticamente la forma en la que trabajamos en la educación superior, las universidades han cerrado y las clases han sido suspendidas lo que nos ha llevado al uso de diversas herramientas tecnológicas para poder terminar las actividades académicas en línea. Sin embargo; no todos los docentes y los estudiantes han dado continuidad al proceso enseñanza-aprendizaje debido a diversas situaciones como: *la disponibilidad de internet, el uso de herramientas educativas tecnológicas, la planeación estratégica de actividades en línea, entre otros.*

Dentro del ámbito educativo resulta importante dar continuidad a la educación de los jóvenes universitarios, a través de actividades formativas por medio de educación a distancia, y con el apoyo en recursos de tecnología digital, así como también brindar un acompañamiento socioemocional a la comunidad estudiantil.

De acuerdo con el lineamiento de tutorías establecido por el TecNM, la tutoría es un acompañamiento académico que se le brinda a los tutorados para apoyarlos dentro de su formación profesional en el instituto, considerando la definición de la ANUIES [4], la tutoría se entiende como el *"Proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del proceso formativo que permita mejorar el rendimiento académico, dar soluciones a problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social"*.

De acuerdo al lineamiento académico administrativo establecido por el TecNM [5], se contempla un lineamiento para la operación del programa institucional de tutoría, el cual permite que cada instituto defina las fases que lo compondrán y así dar cumplimiento a este, con esto el ITQ establece llevar el proceso tutorial a través tres fases denominadas: *Adaptación, Formación e Inserción laboral* respectivamente.

Cada institución de educación superior tomo las medidas adecuadas y pertinentes que permitieran dar continuidad al proceso de enseñanza- aprendizaje, así como también continuar con el proceso

de tutoría, de tal manera que permitiera dar el acompañamiento a los tutorados durante este tiempo tan atípico, dando la oportunidad de tomar en cuenta las inquietudes y expectativas de los estudiantes con respecto a las condiciones y manera en que se daría continuidad a su proceso formativo.

Sabemos que no todos los docentes están 100% familiarizados con el uso de herramientas tecnológicas que les permitiera dar un seguimiento y continuidad académica adecuada a los estudiantes, esta situación no fue fácil ante la gran diversidad del contexto y actores educativos involucrados y en cierta forma los esfuerzos de tratar de innovar la enseñanza mediante el uso de las TICs pueden resultar contradictorio.

Por todo lo anterior resulta importante plantear y analizar cuáles han sido los efectos y consecuencias del cambio de aprendizaje de los estudiantes al sustituir las clases presenciales por clases a distancia, permitiendo en cierta forma realizar cambios significativos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje como: *adaptación al cambio, formas de comunicación entre docentes y estudiantes, uso de diversas herramientas tecnológicas para continuar el proceso educativo, así como la definición, uso de materiales y actividades establecidas por cada uno de los docentes para la continuidad académica de acuerdo a las características y necesidades propias de los estudiantes y de los recursos para cumplir con los objetivos de aprendizaje de las materias, entre otras.*

Cada actor dentro del sistema educativo tiene una perspectiva distinta de cómo fue la adaptación de la educación en estos tiempos, por lo que dentro de proceso de tutoría fue importante tomar en cuenta estos aspectos, primeramente, desde el punto del estudiante y posteriormente por parte del profesor.

Metodología

El presente proyecto será de tipo exploratorio, descriptivo y transversal de corte cualitativo, para identificar: ¿Cuáles han sido las estrategias utilizadas por los docentes durante el periodo de confinamiento?, ¿Cuál es el nivel de responsabilidad y compromiso de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje?, entre otros aspectos importantes. Para dar respuesta a lo anterior, se envió un cuestionario a los tutorados, el cual se solicitó responder de manera objetiva y consiente de la importancia que tiene para el mejoramiento de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.

La población de estudio para esta investigación estará conformada por 195 estudiantes de las diferentes carreras a las que apoyan los docentes tutores de la academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se utilizó la fórmula de población finita y conocida para determinar la muestra: $N = \frac{Z^2 * p * q * N}{(N * E^2) + Z^2 * p * q}$, con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%, dando como resultado una muestra de **130** estudiantes, seleccionados de manera aleatoria simple.

El instrumento consta de 17 ítems agrupados en los siguientes rubros: comunicación y uso de medios digitales, actividades y materiales de apoyo; evaluación; responsabilidad y compromiso; y satisfacción. Cada ítem del instrumento se manejó con una escala de Likert de cinco criterios. La información se recopiló por medio de un *formulario en Google forms*, que se envió vía correo electrónico a los tutorados que conformaron la muestra.

Para la validación del instrumento se trabajó con el **coeficiente estadístico alfa de Cronbach**, el cual se recomienda utilizar cuando se trata de alternativas de instrumentos con respuestas policotómicas, como la escala tipo Likert; el cual toma valores entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 confiabilidad total, de acuerdo con Corral [6], el resultado de la evaluación del instrumento dio una consistencia interna de 0.82 y considerando que si el valor supera 0.75 este es aceptable según referencia de Hernández [7], lo que indica una relación fuerte entre las preguntas establecidas en el instrumento.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en cada una de las categorías fueron:

Para la categoría de **Comunicación y uso de dispositivos digitales** en sus 4 aspectos se obtuvieron los siguientes resultados:

- Primer aspecto “Los docentes estuvieron en contacto continuo durante el periodo de confinamiento” 18% manifestó estar totalmente de acuerdo, 55% indicaron estar en acuerdo, 8% indican estar en desacuerdo, 5% totalmente en desacuerdo y solo un 15% manifiesta indiferencia;
- Segundo aspecto “Los docentes utilizan algún medio electrónico para estar en comunicación contigo durante el periodo de confinamiento” 36% manifestó estar totalmente de acuerdo, 53% indicaron estar en acuerdo, 2% indican estar en desacuerdo, 2% totalmente en desacuerdo y solo un 7% manifiesta indiferencia;
- Tercer aspecto “Los docentes utilizaron herramientas de colaboración a distancia como Zoom, Webex, Meet u otro, para dar continuidad a las materias mediante clases en línea” 29% manifestó estar totalmente de acuerdo, 58% indicaron estar en acuerdo, 2% indican estar en desacuerdo, 3% totalmente en desacuerdo y solo un 8% manifiesta indiferencia;
- Para el cuarto aspecto “Los docentes utilizaron alguna plataforma o herramienta como Moodle, Classroom u otros, que les permitieran gestionar las clases, actividades y materiales”, 35% indicó totalmente de acuerdo, 54% indican en acuerdo, 2% indican en desacuerdo, 9% totalmente en desacuerdo y solo un 0% manifestaron indiferencia.

Es importante señalar que de acuerdo a los resultados obtenidos para esta categoría en términos generales se estableció una comunicación buena por parte de los docentes de manera que les permitió seguir trabajando con los estudiantes, estos resultados se muestran en la Figura 1:

Figura 1. Comunicación y uso de dispositivos digitales

En la categoría de **Actividades y materiales de apoyo** se encontró en cada uno de sus 4 aspectos lo siguiente:

- Primer aspecto “Los materiales de apoyo proporcionados por tus docentes fueron suficientes para el aprendizaje significativo de tus materias” el 8% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 36% están de acuerdo, 9% en desacuerdo, 5% totalmente en desacuerdo y 41% les resulta indiferente.
- Segundo aspecto “Las actividades establecidas por los docentes durante el confinamiento son similares a las que asignaba de manera presencial” un 1% manifestaron estar totalmente de acuerdo 48% están de acuerdo, 11% en desacuerdo, 4% totalmente en desacuerdo y 27% les resulta indiferente.
- Tercer aspecto “Tuviste retroalimentación por parte de los docentes en las actividades entregadas durante el periodo de confinamiento” 14% manifiestan estar totalmente de

acuerdo, 36% están de acuerdo, 12% en desacuerdo, 4% totalmente en desacuerdo y 35% les resulta indiferente.

- Por último, para el cuarto aspecto “Los docentes de tus asignaturas tenían disponibilidad para aclarar dudas durante el periodo de confinamiento” 18% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 42% están de acuerdo, 6% en desacuerdo, 2% totalmente en desacuerdo y 33% les resulta indiferente.

Es importante mencionar que en esta categoría un porcentaje alto manifiesta que las actividades establecidas por el docente durante el confinamiento son similares a las que asignaba de manera presencial; de igual forma se observa que algunos estudiantes manifestaron indiferencia en todos los aspectos considerados, como se puede observar en la Figura 2:

Figura 2. Actividades y Materiales de Apoyo

Del mismo modo en la categoría de **Evaluación** se analizaron 4 aspectos encontrándose que:

- En el Primer aspecto correspondiente a sí “Los docentes aplicaron evaluaciones de las unidades del curso durante el periodo de confinamiento” 33% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 57% están de acuerdo, 3% en desacuerdo, 1% totalmente en desacuerdo y 6% les resulta indiferente;
- El Segundo aspecto que hace referencia a si “Los docentes retroalimentaron las evaluaciones aplicadas durante el periodo de confinamiento” 10% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 48% están de acuerdo, 7% en desacuerdo, 4% totalmente en desacuerdo y 32% les resulta indiferente;
- Tercer aspecto sobre “Tuviste algún problema para la entrega de los trabajos, la realización de evaluaciones o asistencia durante el periodo de confinamiento”, 18% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 39% están de acuerdo, 16% en desacuerdo, 11% totalmente en desacuerdo y 15% les resulta indiferente;
- Por último, en el cuarto aspecto referente a si “Los docentes fueron flexibles cuando se tuvo algún problema en la entrega de los trabajos, la realización de evaluaciones o asistencia sesiones en línea” 16% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 48% están de acuerdo, 10% en desacuerdo, 3% totalmente en desacuerdo y 23% les resulta indiferente.

Es importante mencionar que en esta categoría un porcentaje considerable manifiesto estar de acuerdo en los aspectos de evaluación, sin embargo, también existe un porcentaje significativo de estudiantes que indicaron indiferencia en algunos aspectos considerados, estos resultados se muestran en la siguiente gráfica:

Figura 3. Evaluación

Para la categoría de **Responsabilidad y compromiso** en sus 3 aspectos se encontró lo siguiente:

- El primer aspecto que corresponde a si “Tuviste una comunicación oportuna y adecuada con los docentes cuando se presentó algún problema en la entrega de los trabajos, la realización de evaluaciones o asistencia sesiones en línea” 19% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 52% están de acuerdo, 5% en desacuerdo, 3% totalmente en desacuerdo y 22% les resulta indiferente;
- Segundo aspecto referente a “Tu nivel de compromiso fue excelente para la organización y administración de tiempos en cada una de tus materias cursadas en este periodo de confinamiento” 20% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 57% están de acuerdo, 6% en desacuerdo, 2% totalmente en desacuerdo y 15% les resulta indiferente;
- Por último, el tercer aspecto correspondiente a “Utilizaste material de apoyo e investigaste por tu cuenta los temas para reforzar y realizar las actividades solicitadas por los docentes” 42% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 50% están de acuerdo, 2% en desacuerdo, 1% totalmente en desacuerdo y 5% les resulta indiferente.

Los resultados obtenidos para esta categoría muestran altos porcentajes de una buena responsabilidad y compromiso, como se muestran en la Figura 4:

Figura 4. Responsabilidad y compromiso

Para la categoría de **Nivel de satisfacción** en sus 2 aspectos se encontró para el:

- Primer aspecto sobre si “Los conocimientos adquiridos durante el confinamiento, han sido suficientes para aprobar la materia” 11% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 47% están de acuerdo, 14% en desacuerdo, 6% totalmente en desacuerdo y 22% les resulta indiferente;
- Para el segundo aspecto correspondiente a “El nivel de satisfacción de los conocimientos adquiridos durante el distanciamiento por Covid 19 es satisfactorio para tu desempeño escolar”

8% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 37% están de acuerdo, 15% en desacuerdo, 8% totalmente en desacuerdo y 32% les resulta indiferente.

Cabe mencionar que a pesar de que un porcentaje relativamente alto se siente satisfecho con los resultados obtenidos también se contrasta con un porcentaje considerable de indiferencia en esta categoría, como se muestran en la siguiente gráfica:

Figura 5. Nivel de satisfacción de los estudiantes

Trabajo a futuro

Es importante darle continuidad a las actividades y estrategias emprendidas por los docentes para concluir de manera satisfactoria el proceso de enseñanza aprendizaje en este contexto, así también como conocer el punto de vista de los docentes sobre el éxito y pertinencia de las acciones emprendidas, por consiguiente se deberá desarrollar un instrumento que permita recopilar información desde la perspectiva del docente, así como también analizar el impacto que se tuvo a nivel institucional, considerando los índices de aprobación y reprobación; solicitudes de bajas parciales de materias o bien bajas definitivas de la institución. Lo anterior permitirá definir y establecer mejores estrategias, para culminar el proceso educativo a nivel institucional, bajo estas condiciones debido a que hasta el momento no cuenta con fecha establecida real de regreso a las aulas en forma física.

Conclusiones

Considerando los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, es importante analizar y buscar la causa raíz de aquellos aspectos en los que se da un alto porcentaje con respuesta de indiferente por parte de los estudiantes, ya que en cierta medida indica la falta de compromiso tanto del estudiante como del docente para dar continuidad al aprendizaje significativo de acuerdo a los planes y programas de estudio presentados en cada una de las materias, se pueden destacar los siguientes aspectos: "Los materiales de apoyo proporcionados por tus docentes fueron suficientes para el aprendizaje significativo de tus materias" con 41%, "Tuviste retroalimentación por parte de los docentes en las actividades entregadas durante el periodo de confinamiento" con 35%, "El nivel de satisfacción de los conocimientos adquiridos durante el distanciamiento por Covid 19 es satisfactorio para tu desempeño escolar" con 32%. Demostrando en cierta medida una falta de interés o motivación por parte de los alumnos en solicitar el apoyo a sus docentes, además de corroborar comentarios expresados por los tutorados mediante entrevistas realizadas vía correo electrónico o formularios, en las que mencionan la dificultad que les representa tanto a ellos como a sus docentes el poder llevar un seguimiento de sus materias en forma virtual, por lo que esto les puede afectar en la adquisición de conocimientos necesarios en materias seriadas o subsecuentes.

Es por ello que para todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos resultados presentados por un alto porcentaje de indiferencia, muestran áreas de oportunidad en las

que se debe trabajar, por lo que se debe considerar principalmente como base la creación y preparación de material de apoyo didácticos más atractivo mediante el uso de software que aporte mejores diseños visuales de los recursos utilizados en los cursos en general, como lo son: Genially, edpuzzle, padlet, powtoon, socrative, entre muchos otros. Por lo que para las instituciones educativas hoy en día y bajo la situación actual en la que nos encontramos, es importante poder contar con recursos tecnológicos y estrategias de enseñanza aprendizaje que les permita adaptarse ante situaciones poco convencionales, de tal manera que se dé continuidad a la educación, aun cuando no se tengan las condiciones adecuadas para el regreso de manera presencial a las aulas.

Es por ello que resulta importante el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten o faciliten a los docentes y estudiantes continuar con el proceso educativo, así como contar con el compromiso por parte de todos los actores involucrados, por lo que se requiere que en su gran mayoría los docentes hoy en día se encuentren capacitados en el uso de dichas tecnologías educativas, así como también disponer de recursos para el desarrollo de materiales adecuados para cada una de las materias. Por lo que es importante que las instituciones educativas en todos los niveles educativos cuenten con plataformas educativas de manera institucional que les permita gestionar el proceso educativo como son Moodle, Google Classroom u otra.

También es importante para todos los que formamos parte del proceso de enseñanza aprendizaje nos comprometamos, de manera que cada uno asuma los compromisos y responsabilidades en el rol que corresponda, para así poder culminar y cumplir con los objetivos institucionales, así como el permitir alcanzar los objetivos y competencias establecidos en cada programa de estudio.

Referencias

- [1] UNESCO-IESALC, "COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después: Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. Instituto Internacional de la UNESCO para la educación superior en América Latina y el Caribe", Mayo 2020. Disponible en: <http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf>
- [2] P. Francesc, " COVID-19 y educación superior en américa latina y el caribe: efectos, impactos y recomendaciones políticas - Fundación Carolina", Junio 2020. Disponible en: <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf> (2020)
- [3] E. Campero, "Evaluación para la educación a distancia: Estrategias en situación de emergencia", UNAM, Abril 2020. Disponible en: <https://distancia.cuaed.unam.mx/descargas/Evaluacion-para-la-Educacion-a-distancia-estrategias-en-situacion-de-emergencia.pdf>
- [4] ANUIES, "Programas institucionales de tutoría". México: ANUIES, 2002.
- [5] TecNM, "Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México", 2015. Disponible en: http://www.itq.edu.mx/lineamientos/Manual_de_Lineamientos_TecNM.pdf
- [6] Y. Corral, "Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos", Revista Ciencias de la Educación, Vol. 33, no.19., pp 228-247, 2009. Disponible en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n33/art12.pdf>
- [7] R. Hernández, C. Fernández, P. Baptista, *Metodología de la investigación*. 10ma Ed. México: McGraw-Hill, 2010.